

BARBANTE

Revista Literária

ISSN 2238 -1414 – 13 anos

Volume XIII – Núm. 138 – 28 de dezembro de 2025

Imagem: John Augustus Atkinson

POEMA

COMEÇAR DE NOVO

Rita Queiroz

PÁGINA 57

ENTRE BICHOS E NARRATIVAS DOS JARDINS DA UNIRIO AO MUSEU DE FOLCLORE: VIVÊNCIAS DAS DISCIPLINAS ENSINO DE TÉCNICAS EM ZOOLOGIA, TÉCNICAS DE TRABALHO EM ZOOLOGIA E ZOOLOGIA DE ARTRÓPODOS

Elidiomar Ribeiro Da-Silva¹

Arthur Henrique Amêndola²

Ana Beatriz de Castro Cordeiro

Ismael de Jesus Henrique

Lívia Costa de Melo

Luiza de Araújo Cardoso³

Resumo – Este trabalho apresenta vivências pedagógicas e extensionistas realizadas no início do segundo período letivo de 2025, no câmpus Urca da UNIRIO e no Museu de Folclore Edison Carneiro (Catete, Rio de Janeiro, RJ), vinculadas às disciplinas Ensino de Técnicas em Zoologia, Técnicas de Trabalho em Zoologia e Zoologia de Artrópodos. As atividades envolveram observação direta da fauna de insetos em canteiros e áreas verdes, incluindo formigas, cochonilhas, percevejos-de-renda e cigarrinhas, permitindo que estudantes aplicassem técnicas de coleta e identificação em um contexto real de biodiversidade urbana. Em paralelo, no Museu de Folclore, foram discutidas representações culturais de animais em narrativas populares, destacando personagens como Curupira e Caipora, tradicionalmente associados à fauna silvestre. A abordagem da zoologia cultural possibilitou conectar ciência e cultura, refletindo sobre como os animais ocupam lugares simbólicos na vida social. Além disso, abordaram-se práticas como a antropoentomofagia e o uso histórico de cochonilhas *Dactylopius coccus* como corante carmim em alimentos e cosméticos, atividade explorada em dinâmica prática com análise de biscoitos comerciais. Os resultados evidenciam a importância de integrar zoologia, folclore e cultura alimentar, fortalecendo o ensino e a divulgação científica em espaços de formação e memória.

Palavras-chave: zoologia cultural; cultura popular; insetos urbanos; antropoentomofagia; cochonilha.

Abstract – BETWEEN ANIMALS AND NARRATIVES FROM THE GARDENS OF UNIRIO TO THE FOLKLORE MUSEUM: EXPERIENCES FROM THE COURSES TEACHING TECHNIQUES IN ZOOLOGY, WORK TECHNIQUES IN ZOOLOGY AND ZOOLOGY OF ARTHROPODS. This paper presents pedagogical and extension experiences carried out at the beginning of the second academic term of 2025, at the Urca campus of UNIRIO and at the Edison Carneiro Folklore Museum (Catete, Rio de Janeiro, RJ), within the courses Teaching Techniques in Zoology, Work Techniques in Zoology, and Zoology of Arthropods. The activities involved direct observation of insect fauna in flowerbeds and green areas, including ants, scale insects, lace bugs, and leafhoppers, allowing students to apply collection and identification techniques in a real context of urban biodiversity. In parallel, at the Folklore Museum, cultural representations of animals in popular narratives were discussed, highlighting characters such as Curupira and Caipora, traditionally associated with wildlife. The approach of cultural zoology made it possible to connect science and culture, reflecting on how animals occupy symbolic places in social life. In addition, practices such as anthropoentomophagy and the historical use of cochineals (*Dactylopius coccus*) as a carmine dye in food and cosmetics were addressed, the latter explored in a practical activity with the analysis of commercial cookies. The results highlight the importance of

1 Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor e pesquisador dos cursos de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Coordenador do projeto **Território é aquilo que a gente leva da vida: os bichos nas memórias culturais de moradores do subúrbio carioca**. E-mail: elidiomar.silva@unirio.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241943666178242>.

2 Bolsista de Cultura do projeto **Território é aquilo que a gente leva da vida: os bichos nas memórias culturais de moradores do subúrbio carioca**.

3 Bolsistas de monitoria

integrating zoology, folklore, and food culture, strengthening teaching and scientific dissemination in spaces of learning and memory.

Keywords: cultural zoology; popular culture; urban insects; anthroentomophagy; cochineal.

INTRODUÇÃO

A interação entre seres humanos e animais transcende o âmbito biológico, refletindo-se em práticas culturais, simbólicas e educacionais. No contexto acadêmico, o transcurso de algumas disciplinas de graduação pode oferecer ferramentas para compreender essa relação, especialmente em ambientes urbanos. A observação de insetos nos canteiros da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) serve como ponto de partida para explorar essas interações. Além disso, o Museu de Folclore oferece um rico acervo que ilustra como os animais permeiam as narrativas culturais brasileiras.

O presente trabalho tem o objetivo central de descrever atividades de extensão realizadas com participação de monitores e discentes das disciplinas **Ensino de Técnicas em Zoologia** (licenciatura em Ciências Biológicas), **Técnicas de Trabalho em Zoologia** (bacharelado em Ciências Biológicas / bacharelado em Ciências Ambientais) e **Zoologia de Artrópodos** (licenciatura em Ciências Biológicas / bacharelado em Ciências Biológicas), todas de cursos de graduação do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Além disso, visou-se ofertar aos discentes a percepção de que a associação entre ciência e cultura é não só possível, mas altamente desejável.

METODOLOGIA

Trata-se de um trabalho descritivo, qualitativo e de viés interpretativo subjetivo, que relata as atividades desenvolvidas, realizadas no câmpus Urca da UNIRIO e no Museu de Folclore Edison Carneiro, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, no bairro do Catete. Na UNIRIO, os espaços inspecionados foram os canteiros, gramados e áreas de vegetação maior dos câmpus 458 e 296. Já no Museu de Folclore, foi feita uma exposição oral pelo professor das disciplinas, seguido por uma caminhada pelo interior do museu para observação do acervo. E, por fim, fez-se uma roda de conversa no gramado do Palácio do Catete, em que foram debatidos aspectos do consumo alimentar de insetos por parte de humanos (antropentomofagia).

RESULTADOS

Insetos urbanos: observações nos canteiros da UNIRIO

Os canteiros de jardins urbanos, como os da UNIRIO, são ambientes ricos em biodiversidade, abrangendo uma variedade de insetos que desempenham papéis ecológicos essenciais. Entre os mais comuns, destacam-se as formigas (Hymenoptera: Formicidae), que desempenham um papel ecossistêmico crucial, e as cochonilhas (Hemiptera: Coccoidea), consideradas pragas agrícolas. Além de percevejos-de-renda, como *Gargaphia lunulata* (Mayr, 1865) (Hemiptera: Tingidae) (COELHO & DA-SILVA, 2015), e cigarrinhas, como *Ciminius platensis* (Berg, 1884) (Hemiptera: Cicadellidae), espécies muito presentes no câmpus – muito embora poucos as vejam. A observação desses insetos permite aos estudantes de zoologia aplicar técnicas de coleta, identificação e análise comportamental, integrando teoria e prática (DA-SILVA, 2025), tudo isso de fácil acesso, dentro do próprio local de estudo (Figuras 1-2).

Figura 1. Atividade da disciplina Zoologia de Artrópodos no câmpus da UNIRIO, em um gramado onde foi detectada a ocorrência da cigarrinha *Ciminius platensis*. Foto: Cordeiro, A.B.C., 28 de agosto de 2025.

Figura 2. Atividade da disciplina Zoologia de Artrópodos no câmpus da UNIRIO, em um canteiro onde foi detectada a ocorrência do percevejo-de-renda *Gargaphia lumulata*. Foto: Cordeiro, A.B.C., 28 de agosto de 2025.

Zoologia cultural: conectando ciência e cultura

A zoologia cultural (*sensu* DA-SILVA & COELHO, 2016) emerge como um campo interdisciplinar que busca compreender como os seres humanos percebem, utilizam e atribuem significados aos animais em diferentes contextos culturais. No Brasil, essa abordagem da onipresente menção a animais em todas as manifestações da nossa cultura é fundamental para entender como eles são representados nas narrativas folclóricas e como essas representações influenciam práticas sociais e culturais. Assim sendo, com apoio do Museu de Folclore, foram ministradas aulas teóricas no salão da Biblioteca Amadeu Amaral para estudantes das disciplinas em questão, além de interessados outros, posto que as atividades foram abertas ao público, mediante convite (Figura 3). Na apresentação teórica (Figura 4), enfatizou-se a presença inspiradora animal em mitos, lendas, causos e expressões idiomáticas populares, mostrando como as narrativas científicas podem fazer uso do repertório cultural.

Figura 3. Ilustrações de divulgação nas redes sociais das atividades teóricas realizadas no Museu de Folclore Edison Carneiro.

Figura 4. Apresentação teórica sobre animais nas manifestações folclóricas, realizada no Museu de Folclore Edison Carneiro. Foto: Cordeiro, A.B.C., 11 de setembro de 2025.

Bichos no folclore brasileiro: personagens e simbolismos

O Museu de Folclore oferece uma vasta coleção de artefatos que ilustram tais relações, desde brinquedos e fantasias até objetos ritualísticos, todos refletindo a importância simbólica dos animais na cultura popular. Ademais, o folclore brasileiro é rico em personagens que possuem características animais ou que interagem com eles de maneira simbólica. Figuras como o Curupira e a Caipora, tidos como protetores das florestas, estão sempre associados a animais, como porcos-do-mato, veados e até borboletas, sendo passíveis de incorporação em narrativas para transmitir valores, advertências e ensinamentos (SOUZA, 2025). Esses personagens não apenas refletem a fauna brasileira, mas também influenciam comportamentos e práticas culturais, como o respeito à natureza e o temor ao desconhecido. Com isso, após as respectivas apresentações de cunho teórico, os alunos foram convidados a percorrer as dependências do Museu de Folclore, tendo acesso ao acervo exposto e detectando a clara presença de animais em muitos dos objetos e narrativas (Figura 5).

Figura 5. Atividade de observação da inspiração animal em objetos e narrativas do Museu de Folclore Edison Carneiro. Foto: Cordeiro, A.B.C., 11 de setembro de 2025.

Práticas culturais e alimentares: antroponentomofagia e corantes

A antroponentomofagia (COSTA NETO, 2011), prática de consumo de insetos por seres humanos, é uma tradição em diversas culturas ao redor do mundo, incluindo no Brasil. Povos indígenas, como os Parakanã do Pará, consumiam larvas de abelhas e marimbondos, enquanto os Kaiapó da Amazônia apreciavam larvas de várias espécies de abelhas e marimbondos (POSEY, 1979). Essas práticas não apenas fornecem nutrientes, mas também estão imbuídas de significados culturais e espirituais, refletindo uma relação profunda e respeitosa com a natureza.

As cochonilhas, especialmente *Dactylopius coccus* Costa, 1835 (Hemiptera: Dactylopiidae), são insetos que, embora considerados pragas agrícolas, têm uma utilidade histórica significativa. Através da extração do ácido carmínico presente em seu corpo e ovos, é possível produzir o corante natural carmesim, utilizado em alimentos e cosméticos. Vale enfatizar que se trata de um aditivo que não é tóxico ou cancerígeno, ao contrário de muitos corantes vermelhos artificiais, embora possa, em casos excepcionais, provocar reações alérgicas (FUNVERDE, 2020). No contexto da culinária brasileira é tradicional o uso de cochonilhas como corante em biscoitos, evidenciando como práticas culturais podem transformar uma suposta praga agrícola em recurso. Fizemos uma atividade de exposição e análise de biscoitos de marcas comerciais com sabor de morango e frutas vermelhas, e aos estudantes foi incentivado que procurassem no rótulo os ingredientes, no que puderam constatar a presença de carmim. Após isso, os biscoitos foram consumidos em uma roda tipo piquenique, amplificando a interação que a atividade proporcionou.

DISCUSSÃO: DE UMA OBSERVAÇÃO DE INSETOS URBANOS À ASSOCIAÇÃO ZOOLOGIA-FOLCLORE

A atividade prática realizada nos jardins da UNIRIO permitiu que os estudantes aplicassem técnicas de coleta e identificação em um ambiente real de biodiversidade urbana. Eles identificaram insetos comuns, como formigas, cochonilhas, cigarrinhas e percevejos, reforçando o conhecimento técnico e a importância da biodiversidade, mesmo em um espaço urbano. A transição posterior para o Museu de Folclore é a ponte crucial do presente relato. Após a aula prática, a discussão se expandiu para o universo simbólico. Personagens como Curupira e Caipora foram apresentados não apenas como lendas, mas como representações culturais que destacam a importância dos animais e da natureza. Tais entidades são tidas como protetoras das florestas e sua história pode ser utilizada para debater conservação ambiental e respeito à fauna (COSTA NETO *et al.*, 2023). Assim, estabeleceu-se uma verdadeira conexão ao de unir as duas experiências. A discussão foi guiada para a

explorar como a zoologia cultural, o campo que estuda a presença de animais nas mais distintas manifestações da cultura humana (DA-SILVA, 2018), ajuda a entender que a ciência e a cultura são interdependentes.

As atividades ora narradas foram construídas em ordenamento do específico para o geral. A observação do percevejo-de-renda na UNIRIO, por exemplo, é um estudo de caso prático. O folclore, por sua vez, oferece um contexto cultural mais amplo para essa observação. Voltando à Caipora, ela protege a fauna silvestre de uma forma simbólica (AGUIAR *et al.*, 2023), enquanto a zoologia, através do estudo de insetos como o percevejo, estuda os mesmos seres de forma científica. A zoologia cultural escancara, assim, que essas duas abordagens não se excluem, mas se complementam. Nas aulas no Museu de Folclore se fez questão de mostrar como a cultura popular está repleta de animais. Isso permite aos alunos refletirem sobre como o conhecimento científico, como o comportamento de pequenos insetos e outros seres reais, pode ser “narrado” de uma forma que dialogue com o imaginário popular. A ciência pode, inclusive, usar o repertório cultural para se tornar mais acessível e interessante – algo crucial em um cenário de negacionismos inacreditavelmente galopantes.

Ao final, a mensagem é que o estudo da zoologia não se restringe a nomear, classificar e identificar espécies. É também sobre entender como esses animais, sejam eles percevejos e cigarrinhas em jardins urbanos ou figura míticas da floresta, ocupam lugares simbólicos e práticos na vida social e na cultura. O folclore se torna uma lente cultural para a ciência, mostrando que o estudo da biodiversidade é, em sua essência, o estudo da relação do ser humano com o mundo natural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das atividades realizadas, a interseção entre zoologia, folclore e práticas culturais revela como os seres humanos interpretam e interagem com o mundo natural. A observação de insetos urbanos nos jardins da UNIRIO, aliada ao estudo das representações desses animais no folclore brasileiro, proporciona uma compreensão holística das relações entre ciência e cultura. Além disso, práticas como a antropentomofagia e o uso de cochonilhas como corante ilustram como o conhecimento zoológico é incorporado nas tradições culturais, evidenciando a importância de uma abordagem integrada no ensino de zoologia.

A integração entre as disciplinas de zoologia e as manifestações culturais oferece uma perspectiva enriquecedora sobre como os seres humanos percebem e interagem com os animais. A observação de insetos urbanos, o estudo das narrativas folclóricas e a análise de práticas culturais como a antropentomofagia e o uso de cochonilhas como corante demonstram a complexidade e a profundidade dessa relação. Instituições como a UNIRIO e o Museu de Folclore desempenham papéis cruciais na promoção desse entendimento, proporcionando espaços onde ciência e cultura se encontram e se enriquecem mutuamente.

AGRADECIMENTOS

Ao Museu de Folclore Edison Carneiro, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, e seus profissionais, por tão bem receberem nossas atividades acadêmicas. Se você não conhece o Museu, vá urgentemente e se encante: Rua do Catete, 179 – Rio de Janeiro, RJ. Siga o Instagram @museudefolclore.cnfcp e fique por dentro de tudo de incrível que lá é desenvolvido.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, L.M.P.; COSTA NETO, E.M.; SANTOS-FITA, D. Caipora and the conservation of natural

resources in tropical forests in the South Recôncavo region, Bahia State, Northeast Brazil. **Ethnobiology and Conservation**, v. 12, n. 24, p. 1-17, 2023.

COELHO, L.B.N.; DA-SILVA, E.R. Registro de dano de *Gargaphia lunulata* (Insecta: Hemiptera: Tingidae) em *Passiflora edulis* (Malpighiales: Passifloraceae) e *Arachis repens* (Fabales: Fabaceae) em uma área urbana do Rio de Janeiro. **Agrarian Academy**, v. 2, n. 3, p. 90-100, 2015.

COSTA NETO, E.M. **Antropoentomofagia: insetos na alimentação humana**. Feira de Santana: UEFS Editora, 256 p., 2011.

COSTA NETO, E.M.; SANTOS-FITA, D.; AGUIAR, L.M.P. Curupira e Caipora: o papel dos seres elementais como guardiões da natureza. **Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas**, v. 18, n. 1, e20210095, p. 1-21, 2023.

DA-SILVA, E.R. Retrospectiva 2018: o ano de consolidação da biologia cultural - e jamais isso foi tão necessário. **A Bruxa**, v. 2, n. 6, p. 1-8, 2018.

DA-SILVA, E.R. O percevejo-de-renda da Unirio. **Fauna News**. Disponível em: <https://faunanews.com.br/o-percevejo-de-renda-da-unirio/>. 2025. Acesso em: 16 set. 2025.

DA-SILVA, E.R.; COELHO, L.B.N. Zoologia cultural, com ênfase na presença de personagens inspirados em artrópodes na cultura pop. *In*: Da-Silva, E.R. *et al.* (ed.). **Anais do III Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro**. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro, p. 24-34, 2016.

FUNVERDE. **Cochonilha: você come insetos**. Disponível em: <https://www.funverde.org.br/blog/cochonilha-voce-come-insetos/>. 2020. Acesso em: 16 set. 2025.

POSEY, D.A. 1979. Kayapó controla inseto com uso adequado do ambiente. **Revista de Atualidade Indígena**, v. 3, n. 14, p. 47-57.

SOUZA, W. 2025. Lendas e personagens do folclore brasileiro. Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/folclore/lendas-e-personagens-do-folclore-brasileiro.htm>. Acesso em: 16 set. 2025.

Expediente

Revista Barbante
Vol. XIII - Nº 138 - 28 de dezembro de 2025
ISSN 2238-1414
Periodicidade: Semanal

13 anos da revista Barbante

Editora-chefe

Rosângela Trajano da Silva

Editora-adjunta

Janiara de Lima Medeiros

Revisão

Dos autores

Conselho editorial

Maria Reilta Dantas Cirino

Shirlene Santos Mafra Medeiros

Maria Emília Monteiro Porto

Webmaster/Webdesigner

Danda Trajano

Ilustrações

John Augustus Atkinson

Autor corporativo

Rosângela Trajano

Natal – Rio Grande do Norte

Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.